

Fauna do Brasil

Boletim bimensal

Número 6 - fevereiro 2026
DOI: 10.5281/zenodo.18274373

Mil pernas, mil caminhos: 80 anos do primeiro invertebrado cavernícola do Brasil

Luiz Felipe Moretti Iniesta¹
Rodrigo Salvador Bouzan²

1. Coordenador de Diplopoda no CTFB. Laboratório de Estudos em Diplopoda (LED), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE. E-mail: luiz-moretti@hotmail.com
2. Colaborador de Diplopoda no CTFB, Laboratório de Coleções Zoológicas (LCZ), Instituto Butantan, São Paulo. E-mail: rodrigobouzan@outlook.com

Descrita há 80 anos, Leodesmus yporangae (Schubart, 1946), um diplópode restrito às cavernas carbonáticas do Sistema Areias, em Iporanga (SP), foi o primeiro invertebrado exclusivamente cavernícola conhecido para o Brasil. Um marco histórico da taxonomia (e da biologia da conservação) brasileira.

No dia 23 de agosto de 1946, portanto, há 80 anos, um marco silencioso da zoologia brasileira foi a publicação do manuscrito intitulado “**Primeira Contribuição Sobre os Diplópodos Cavernícolas do Brasil**”, registrado em um livro publicado em homenagem ao entomologista Romualdo Ferreira d’Almeida, do Museu Nacional. Ali, o taxonomista alemão **Otto Schubart** (1900–1962), então radicado no Brasil, descreveu a primeira espécie reconhecida como estritamente cavernícola do país, ***Leodesmus yporangae*** (originalmente no gênero *Alocodesmus*) (Figura 1). A espécie, até então, era registrada apenas de sua localidade-tipo: “Gruta de Yporanga, Areia de Baixo” (Figura 1A), no atual município de Iporanga, interior de São Paulo. O macho holótipo (Figura 2), preservado em etanol e lâminas microscópicas, encontra-se depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP).

À primeira vista, a descrição dessa espécie poderia soar trivial (afinal, todos os grupos do catálogo taxonômico tem sua “primeira espécie descrita aqui, primeira espécie acolá”). No entanto, o caso deste diplópode vai além do **simbolismo taxonômico**. Trata-se de um verdadeiro marco para a biologia da conservação Brasileira, justamente por envolver uma espécie restrita às cavernas. Em termos práticos, isso significa que: fora das cavernas, essa espécie simplesmente não sobreviveria. Se o ambiente cavernícola desaparece, a espécie desaparece junto. Mas, para compreender plenamente o peso dessa afirmação (e suas implicações) vale dar uma breve recapitulação na legislação ambiental brasileira.

DOI: 10.5281/zenodo.18489751

Em 2008, o decreto presidencial nº 6640 estabeleceu regras baseadas em parâmetros geológicos, biológicos e culturais para classificar cavernas em diferentes graus de relevância. Assim, apenas as cavernas consideradas de **máxima relevância** receberiam proteção integral. Alguns dos atributos, por exemplo, que levariam cavernas a tal relevância são aqueles previstos no art. 2, parágrafo 4, incisos VII – “habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos” e VIII – “habitat de troglóbio raro”. Didaticamente, um troglóbio corresponde a população de uma espécie adaptada exclusivamente à vida subterrânea (como em cavernas), podendo ou não apresentar modificações morfo-fisiológicas para tal. É importante que, embora possam questionar esse decreto, é inevitável relacioná-lo em algum grau com a intensificação de estudos focados em animais cavernícolas no país, seja para fins de licenciamento ambiental, regulação ou preservação ambiental. Nesse contexto, *L. yporangae* seria, e foi, fundamental para a conservação do ambiente cavernícola local.

Figura 1. A) Paisagem de cavidade carbonática no Sistema Areias, em Iporanga-SP, onde *Leodesmus yporangae* é observado; B) Espécime vivo de *L. yporangae*. Fotos gentilmente cedidas por Rodrigo Lopes Ferreira (CEBS-UFLA)

Nesse parágrafo, abre-se aqui parênteses sobre a inflexão significativa do decreto presidencial nº 10.935 de 2022, que passou a permitir a destruição até mesmo das cavernas então consideradas de máxima relevância. Isso levaria a um enorme risco para todos os animais (descritos ou não-descritos) desses ambientes.

Mantendo ao lado (e não de lado), a discussão fundamental e necessária sobre a legislação ambiental aplicada às cavernas, voltemo-nos àquilo que nos cabe aqui: os 80 anos da descrição de um diplópode estritamente cavernícola no Brasil.

No mesmo trabalho de 1946, Otto Schubart descreveu também o que viria a ser reconhecida como a segunda espécie de invertebrado troglóbio conhecida para o Brasil, *Yporangiella stygius* Schubart, 1946, com base em um único macho coletado nas “Grutas de Yporanga, Gruta do Monjolinho Gigante”, igualmente no município de Iporanga, interior do estado de São Paulo, e depositado no MZSP. Cabe um adendo aqui: embora as duas espécies *L. yporangae* e *S. stygius* estejam descritas no mesmo trabalho, a primeira foi na página 308, enquanto a segunda na 311. Portanto, *L. yporangae* ainda se mantém no topo como a primeira espécie troglóbica descrita.

Quando ambas as espécies foram descritas, pouco se sabia sobre os fatores que de fato levam à restrição de populações animais aos ambientes cavernícolas. Lembre-se: isso foi há cerca de 80 anos. A bioespeleologia (ciência dedicada ao estudo da vida em cavernas) neotropical ainda engatinhava na segunda metade do século passado. Nesse contexto, afirmar se uma população era ou não restrita às cavernas exigiria um esforço

exaustivo de coleta fora delas. Portanto, em um país de dimensões continentais como o Brasil, e em biomas extensos como a Mata Atlântica (no caso de *L. yporangae*), isso seria, na prática, quase que inviável. Diante dessas limitações logísticas, taxonomistas passaram a recorrer a outro conjunto de evidências: as já ditas modificações morfo-fisiológicas associadas às pressões seletivas do ambiente subterrâneo. Essas modificações (leia-se adaptações) são conhecidas como troglomorfismos, e funcionam como fortes indícios de que uma espécie está restrita às cavernas (e, de quebra, rendem longas discussões quando o assunto são filogenias baseadas em morfologia).

Para *L. yporangae*, o caráter troglomórfico foi inicialmente atribuído sobretudo à coloração descrita por Schubart em 1946 como “[...] um creme pálido com tons de cor-de-rosa, com cabeça, antenas, face ventral e pernas brancas”. Curiosamente, outras características clássicas do troglomorfismo, como o alongamento de apêndices sensoriais (aqui das antenas) e locomotores (pernas) não são evidentes nessa espécie, ao menos com base nas informações até então descritas ou testadas do ponto de vista morfométrico. A ausência de olhos, por sua vez, pouco ajuda nesse diagnóstico troglomórfico, já que a anoftalmia é uma condição comum a todos os representantes da ordem Polydesmida, à qual a espécie pertence.

Vale destacar que, em 2000, a taxonomia de *L. yporangae* foi revista com a criação do gênero monotípico *Leodesmus* Mauriès & Geoffroy, 2000. Foi de lá que se resultou a combinação *Leodesmus yporangae*, além da proposição de três “morfótipos” da espécie a partir de amostragens realizadas em outras cavernas da região de Iporanga (Figura 2B). Já em 2026, como desdobramento de estudos de doutorado, encontra-se em vias de publicação uma filogenia da tribo Cornalatini (Chelodesmidae), à qual o gênero está vinculado, que poderá introduzir novas alterações na taxonomia dessa espécie cavernícola.

Figura 2. A) Foto do holótipo de *Leodesmus yporangae* depositado no MZSP; B) Etiqueta original do holótipo de *L. yporangae* por Otto Schubart (acima), e etiqueta de determinação para o trabalho de Mauriès e Geoffroy, publicado em 2000 (abaixo). Note a referência na etiqueta do morfótipo identificado como “typica” pelos autores.

Pois bem, sendo taxonomistas de Diplopoda é peremptório falar que, parte relevante da fauna da classe conhecida no Brasil vem de cavernas, tanto de espécies restritas quanto aquelas comuns dentro e fora desse ambiente. Convidamos todos a olhar um pouco mais sobre isso nos trabalhos abaixo, em especial ao capítulo “Diplopoda”, do livro “Fauna Cavernícola do Brasil” editado pelos amigos Robson Zampaulo e Xavier Prous.

Pois bem, sendo taxonomistas de Diplopoda é peremptório falar (também) que, não conhecemos quase nada da fauna de diplópodes no Brasil. O conhecimento sobre a classe no país concentrou-se sobretudo na primeira metade do século XX, fruto direto de expedições e descrições realizadas por naturalistas europeus (leia-se

colonialismo científico). Destacam-se as contribuições significativas do francês Henry W. Brolemann (1860–1933), responsável por descrever diversas espécies dos estados do Amazonas, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro, e pelo próprio Otto Schubart, que foi o último taxonomista dedicado exclusivamente à Diplopoda no Brasil. Schubart, vale destacar, iniciou sua carreira científica em ictiologia em Pernambuco, voltando-se mais tarde ao estudo dos diplópodes em São Paulo.

Outro ponto é que, a maior parte dos materiais-tipo de espécies brasileiras encontra-se atualmente depositada em coleções zoológicas do exterior, especialmente nos Estados Unidos, França e Itália. Apenas uma fração reduzida permanece em território nacional, em instituições como o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP), o Instituto Butantan (IBSP) e os remanescentes da coleção do Museu Nacional (MNRJ).

Em nosso Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) são registradas 540 espécies até o momento, o que representaria por volta de menos de 6% da fauna global conhecida. Uma evidencia e tanto de expressivo déficit lineano! Esse número, e que seja importante falar, embora pareça pequeno quando comparado a outros invertebrados, é fruto de trabalho direto e indireto ao CTFB de um **reduzidíssimo grupo de taxonomistas de Diplopoda** no país, que daria para ser contado em apenas uma mão (humana). Infelizmente, o conhecimento nacional sobre um táxon segue uma correlação positiva com o número de taxonomistas. Para Diplopoda, esse número é historicamente baixo. Por exemplo, algo como cinco dissertações de mestrado e cinco teses dedicadas especificamente à Sistemática de Diplopoda no país foram defendidas desde os primeiros cursos brasileiros de pós-graduação em Zoologia (ou Biologia Animal) na segunda metade do século passado.

As histórias da taxonomia de Diplopoda e dos padrões de biodiversidade (ainda muito pouco conhecidos, aliás) são particularmente curiosas no Brasil. Elas são marcadas por um colonialismo científico (hoje evidente!), e por fortes desigualdades nos inventários faunísticos, escassez de identificações de espécies e, até recentemente, pela ausência de um único especialista no grupo vinculado a uma instituição de pesquisa ou de ensino superior brasileira. Mas essas histórias ficam para uma próxima oportunidade.

Desde 2025, a **Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)** abriga o primeiro laboratório do país dedicado à taxonomia de diplópodes: o **Laboratório de Estudos em Diplopoda (LED)**. É daqui onde contamos com muitas pernas (mas não mil! - ainda) nas colaborações de amigos da Universidade Federal de Lavras (UFLA, Centro de Biologia Subterrânea), do Instituto Butantan (Laboratório de Coleções Zoológicas), do Virginia Museum of Natural History, nos Estados Unidos, e de instituições privadas, para chegarmos a mil caminhos, que nos levam a um único ponto de chegada: **o avanço da taxonomia dos diplópodes brasileiros**.

Para se informar:

Bouzan, RS; Means, J; Ivanov, K.; Ferreira, RL; Brescovit, AD; Iniesta, LFM. 2022. Worldwide distribution of cave-dwelling Chelodesmidae (Diplopoda, Polydesmida). **International Journal of Speleology**, v. 51, p. 235-248. <https://doi.org/10.5038/1827-806X.51.3.2448>

Bouzan, RS; Means, J; Ivanov, K; B, AD; Iniesta, LFM. 2025. Revealing patterns of endemism in the transatlantic family Chelodesmidae (Polydesmida: Diplopoda). **Cladistics**, v. 42, p. 1. <https://doi.org/10.1111/cla.70022>

Ferreira, RL; et al. 2022. Brazilian cave heritage under siege. **Science**, v. 375, p. 1238-1239.
<https://doi.org/10.1126/science.abo1973>

Iniesta, LFM; Bouzan, RS; Souza, CA. 2022. Diplopoda. In: Zampaulo, RA; Prous, X. (Org.). **Fauna Cavernícola do Brasil**. 1. ed. Belo Horizonte: Rupestre.

Schubart, O. 1946. Primeira Contribuição Sobre os Diplópodos Cavernícolas do Brasil. **Livro de homenagem a R. F. d'Almeida**, v. 37, p. 307-314.

Zampaulo, RA; Simões, MH. 2022. História e evolução do conhecimento sobre a fauna cavernícola do Brasil. In: Zampaulo, R.; Prous, X. (Org.). **Fauna Cavernícola do Brasil**. 1. ed. Belo Horizonte: Rupestre